
O’RMON YER QO’NG’IZI (CARABUS NEMORABUS) NING BIOLOGIYASI BIOLOGY OF THE FOREST GROUND BEETLE CARABUS NEMORABUS

Omonova Sevara Akramjonovna
Farg’ona davlat universiteti o’qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada *Carabus nemoralis* hayot sikli, o’rganilish biologiyasi va ekologik xususiyatlari o’rganilishga doir ma’lumotlar keltirilgan. *Carabus nemoralis* tarqalgan hududlar ham ko’rsatib o’tilgan.

Kalit so’zlar: *Carabus nemoralis*, fauna, juvel, lichinka, pupa, carabus, filiform, antenna, sekreksiya, jele, metamorfoz.

Annotation. This article provides information on the life cycle, study biology and ecological characteristics of *Carabus nemoralis*. Areas where *Carabus nemoralis* is distributed are also indicated.

Keywords: *Carabus nemoralis*, fauna, juvel, larva, pupa, carabus, filiform, antenna, secretion, jelly, metamorphosis.

Carabus nemoralis butun Shimoliy Amerika Qo’shma Shtatlarida, Alyaskaning janubiy qirg’og’idan Montanagacha va Viskonsindan Meyngacha bo’lgan hududlarda tarqalgan. Bundan tashqari, bu qo’ng’izlarni Portugaliyadan Markaziy Qozog’istongacha bo’lgan hududlarda ham uchratish mumkin.

19-asr boshlarida I.A. Dvigubskiy Rossiyaning o’rmon zonasi janubidagi yer qo’ng’izlarining birinchi faunali ro’yxatini tuzdi. Unda Moskva shahri va uning atrofidagi yer qo’ng’izlarining 21 turi keltirilgan. Aynan shu ro’yxatda yer qo’ng’izining bu turi birinchi marta 1802 yilda tasvirlangan.

1995 yilda Rossiyaning yetakchi koleopterologlari O.L. Kryjanovskiy tomonidan yer qo’ng’izlarining eng to’liq fauna ro’yxati e’lon qilindi.

Bu qo’ng’izlar nisbatan katta, o’rtacha hajmi 24 mm atrofida. Ular odatda bronza, yashil yoki binafsha ranglar bilan qora rangga ega. Ushbu turning urg’ochilari ko’pincha ikkinchi tana segmentida ko’proq ko’k rangga ega bo’lib, ko’krak qafasi deb ham ataladi.

*Carabus nemoralis*ning filiform (uzun, ingichka va bir xil shakli ma’nosini bildiradi) antennalari, qalqonsimon ko’krak qafasi va ushlab va chaynash uchun ishlatiladigan pastki jag’lari bor. Bundan tashqari, o’ljani tezda qo’lga olish uchun ularning uzun va ingichka oyoqlari bor.

Tuproq qo’ng’izining bu turi boshqa hasharotlar bilan ham, aralash (o’simlik ozuqasi va hasharotlar) bilan oziqlanadi. Ular ichakdan tashqari ovqat hazm qilish xususiyatiga ega. Ularda so’lak bezlari yo’qligi sababli, o’rta ichak sekreksiya ovqat

hazm qilish sharbati vazifasini bajaradi. O’ljasining bo’laklari qo’ng’izning oshqozonida 2-3 soat davomida saqlanadi, so’ngra o’rta ichakdan suyuqlik ta’sirida ular maydalanadi. "Carabus" jinsining ba’zi vakillari o’ljani iste’mol qilishdan oldin uni uzoq vaqt jag’larida ushlab turishadi va shu bilan birga o’rta ichak sekretsiasini (zaif kislotaga) to’kib tashlashadi. O’lja jelega o’xshash massaga aylanganda, qo’ng’iz uni shunchaki so’radi. O’rmon qo’ng’izlarining ratsioniga shuningdek: qurtlar, mayda hasharotlar va lichinkalar kiradi. Shuni qo’shimcha qilish kerakki, ovqatlanish o’ziga xos turlarga bog’liq.

O’rmon yer qo’ng’izi

Carabus nemoralis to’liq metamorfozga uchraydi. Boshqacha qilib aytganda, ular o’zlarining hayot siklini yakunlash uchun tuxum, lichinka, g’umbak va voyaga yetgan bosqichidan o’tashadi. Ko’pgina mayda qo’ng’izlar tuxumlarini tuproqqa qo’yadi, u yerda lichinkalar paydo bo’ladi. Keyin bu lichinkalar g’umbakka aylanguncha oziqlanadi va yetuk voyaga yetadi, bu bir necha yil davom etishi mumkin. Tuproq qo’ng’izlari uchun juftlash mavsumi aprel oyining o’rtalarida boshlanadi. Urg’ochisi bir vaqtning o’zida kamida 60 ta tuxum qo’yishi mumkin. Tuxumlarini xavfsiz saqlash uchun tuxumlarini ko’madi yoki barg bilan qoplaydi. Tuxumlari o’rtacha 2 hafta ichida yetiladi, lekin ko’p narsa tashqi iqlim omillariga bog’liq. Misol uchun, agar iqlim noqulay bo’lsa va yer qo’ng’izi tuxum qo’yish uchun mavsum davomida to’liq rivojlanishga vaqt topa olmasa, unda bu protsedura 2 yil davom etadi.

Olimlar o’rmon qo’ng’izlarining rivojlanishining 4 darajasini ajratadilar:

- tuxum (rivojlanish davri haroratga bog’liq);
- lichinka (7-13-kunlarda tez ovqatlanish boshlaydi, birinchi kuni tuxum qobig’ini yeydi);
- pupa (12-14 kun);
- voyaga yetgan davr.

Carabus nemoralis ning lichinkalari uzun va qora rangda, ko’p tana segmentlari va ko’krak qafasiga uchta aniq oyoqlari biriktirilgan. Ular katta mandibulaga ega va odatda kattalarnikidan bir necha millimetr kichikroqdir.

Bu qo’ng’izlar yovvoyi tabiatda uch yilgacha yashashi mumkin, ammo ularning hammasi ham jinsiy yetuklikka qadar (1-3 yoshda) omon qolmaydi. Boshqa ko’plab

qo'ng'iz turlarida bo'lgani kabi, barcha tuxumlar urug'lantirilmaydi yoki yashovchan bo'lmaydi. Ulardan ba'zilari kasallik, atrof-muhit hodisalari, yirtqichlar yoki rivojlanish xatolaridan tuxum yoki lichinkalik paytida nobud bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. [Стриганова Б. Р.](#), [Захаров А. А.](#) Пятиязычный словарь названий животных: Насекомые. Латинский, русский, английский, немецкий, французский / под ред. д-ра биол. наук, проф. [Б. Р. Стригановой](#). — М.: РУССО, 2000. — С. 104. — 1060 экз. — [ISBN 5-88721-162-8](#).
2. Anderson, R., D. McFerran, A. Cameron. 2000. The Ground Beetles of Northren Ireland. Belfast: 1 st. Ed. Pub. Ulster Museum.
3. Lorenz. W. 2021. “Carabus nemoralis O. F. Muller, 1764” (On-line). Global Biodiversity Information Facility. Accessed July 14, 2021.
4. Newton, B. 2012 “Ground Beetles” (On-line). Kentusky Critter Files- Kentusky Insects. Accessed July 17, 2021.
5. Akramjonovna O. S., Ubaydullo o'g'li M. I. O ‘ZBEKISTON VIZILDOQ QO ‘NG ‘IZLARI (COLEOPTERA, CARABIDAE) NING TAKSONOMIK TAHLILI //Farg'ona davlat universiteti. – 2024. – №. 1. – С. 107-107.
6. Omonova S. A. COCCINELLA SEPTEMPUNCTATA QO‘NG‘IZINING BIOLOGIYASI //Talqin va tadqiqotlar. – 2024. – T. 1. – №. 1.
7. Mirzahalilovich Y. M., Akramjonovna O. S. Use of species belonging to the Cossinellidae family and carnivorous beetles against pests //INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876. – 2022. – T. 16. – №. 10. – С. 89-99.
8. Akramjonovna O. S. COLORADO BEETLE (LEPTINOTARSA DECEMLINEATA SAY.) AND MEASURES TO CONTROL IT //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2023. – T. 10. – №. 09. – С. 315-317.